

Caracterización del rendimiento de la jerarquía de memoria para SPEC CPU2006 y CPU2017

Agustín Navarro Torres,¹ Jesús Alastruey Benedé,¹
Pablo Ibáñez Marín,¹ Víctor Viñals Yúfera¹

Resumen—SPEC CPU es una de las suites de benchmarks más utilizadas en la investigación de arquitectura de computadores. La nueva versión CPU2017, lanzada en junio de 2017, está llamada a reemplazar a la antigua versión, CPU2006, que ha sido referente durante más de 11 años. En este trabajo presentamos un análisis detallado del rendimiento de la jerarquía de memoria de un procesador Intel Xeon SP ejecutando los programas de SPEC CPU2006 y los mono-hilo de CPU2017.

Palabras clave— SPEC CPU2017; CPU2006; Caracterización; Jerarquía de memoria; Prebúsqueda hardware; Contadores Hardware; Perf; Intel Xeon; Skylake-SP;

I. INTRODUCCIÓN

La investigación experimental en arquitectura de computadores se basa en alimentar a una máquina real o a un modelo de simulación con una carga de trabajo (*workload*). La posibilidad más extendida es usar una carga de trabajo consistente en un conjunto (*suite*) de programas de prueba (*benchmarks*) seleccionados para ser representativos del software contemporáneo o futuro a la fecha de selección. Puesto que muchas ideas o mecanismos de futuro se van a evaluar con los programas de prueba disponibles, diversas agrupaciones de universidades y empresas (p.e. SPEC [1]), grupos de investigación (p.e. Cloud-Suite [2]), comunidades (p.e. TACLeBench [3]) e incluso empresas individuales (p.e. EEMBC [4]) proponen dichos programas.

La caracterización de estos programas es una de las primeras tareas a realizar en la comunidad de arquitectura de computadores. Entre los objetivos de los trabajos de caracterización podemos destacar la selección de muestras para simulación y la clasificación de programas según determinadas características.

La implementación de una nueva idea sobre un sistema real es inviable en la mayoría de los casos debido a su elevado coste o a la imposibilidad de modificación. Como alternativa, las nuevas ideas se implementan sobre simuladores que modelan en detalle sistemas tan complejos como un chip multiprocesador formado por varios núcleos, una jerarquía de memoria con varios niveles y una red de interconexión. La ejecución completa de programas reales sobre estos simuladores requeriría meses o incluso años. Por tanto, se utilizan técnicas de muestreo para seleccionar pequeños fragmentos de los programas que sean representativos de la ejecución completa.

En muchas publicaciones se utilizan cargas de trabajo con características conocidas a priori para ana-

lizar el comportamiento de nuevas propuestas frente a dichas cargas. Por ejemplo, en trabajos sobre algoritmos de remplazo para caches compartidas entre varios núcleos es frecuente utilizar mezclas de programas con distinto grado de presión sobre la jerarquía: unas formadas con programas que demandan mucho espacio en cache, otras con programas que demandan poco, otras mixtas, etc. La caracterización es necesaria para clasificar los programas según su comportamiento.

Por otra parte, la ejecución de estos programas en sistemas reales y el análisis de su comportamiento permiten detectar oportunidades de mejora, que pueden ser la base de nuevas propuestas hardware o software.

En este trabajo caracterizamos la interacción de los conjuntos SPEC CPU2006 y CPU2017 con la jerarquía de memoria del Intel Xeon SP. La caracterización de SPEC CPU2017 tiene especial interés porque es un conjunto muy reciente y sólo conocemos un trabajo al respecto [5]. En cuanto al procesador usado, también aporta relevancia a este estudio puesto que la familia Intel Xeon SP se lanzó en julio de 2017 e incorpora un cambio significativo en la jerarquía de memoria dentro del chip, ya que la cache compartida de tercer y último nivel (LLC) no guarda inclusión con los niveles inferiores, a diferencia de todos los procesadores Intel previos. Tampoco se han publicado estudios de comportamiento de esta nueva jerarquía.

Los objetivos concretos del trabajo son los siguientes:

- Caracterización de la sensibilidad de cada uno de los programas respecto al tamaño de LLC disponible. Para ello se obtendrán las tasas de fallos de cada programa con distintos tamaños de LLC.
- Caracterización del comportamiento de los prebucadores hardware disponibles en el procesador en términos de influencia sobre la tasa de fallos en LLC, cantidad de información leída de memoria principal y tiempo de ejecución.
- Caracterización de la evolución temporal de los programas con el objetivo de identificar fragmentos relevantes para simulación. Se analizará la evolución, a lo largo de la ejecución completa de cada programa, de métricas relacionadas con la jerarquía de memoria: fallos en cache de segundo/tercer nivel por cada mil instrucciones (MPKI2/MPKI3) y número de ciclos por instrucción (CPI).

¹Univ. de Zaragoza, email: {agusnt, jalastru, imarin, victor}@unizar.es

Para la obtención de las métricas se usarán los contadores hardware proporcionados por la arquitectura Intel [6], a través de herramientas como *Perf* [7]. El comportamiento de los distintos prebucadores se estudia activándolos de forma selectiva mediante el uso del registro de control correspondiente. La obtención de datos para distintos tamaños de LLC se ha realizado en trabajos previos mediante simulación, lo que imponía el uso de muestreo e impedía la ejecución completa. En este trabajo usamos el conjunto de herramientas *Intel Resource Director* [8], que permite entre otras cosas limitar el número de vías de LLC dedicadas a un programa. De esta forma somos capaces de combinar ejecución completa y variación de tamaño.

Este artículo está organizado del siguiente modo: en la sección II se introduce el estado del arte en metodología de caracterización y selección de puntos de simulación; en la sección III se explica el entorno de ejecución, las cargas de trabajo y las métricas usadas en el estudio; en la sección IV se muestran los resultados de los distintos experimentos llevados a cabo y finalmente en la sección V se presentan conclusiones y líneas abiertas.

II. ESTADO DEL ARTE

La caracterización de nuevos conjuntos de programas es una actividad de investigación recurrente en la comunidad de arquitectura de computadores. En esta sección se presenta el estado del arte en dos ámbitos: las metodologías más utilizadas para la caracterización y la selección de puntos de simulación.

A. Metodología de caracterización

Los trabajos de caracterización de programas de prueba se han realizado utilizando complejos simuladores o contadores hardware.

La simulación permite modelar distintas configuraciones de memoria cache, como su tamaño o su algoritmo de reemplazo. Sin embargo, el tiempo necesario para simular un programa completo es de semanas o meses, por lo que estos trabajos sólo caracterizan una pequeña parte de la ejecución de cada programa.

Los contadores hardware permiten obtener resultados y caracterizar programas durante su ejecución real. Sin embargo, la plataforma sobre la que se realiza dicha caracterización permanece fija, impidiendo experimentar con distintas configuraciones.

Los trabajos dedicados a la caracterización de SPEC CPU2006 son numerosos. Jaleel et al. caracterizan el comportamiento de los programas de SPEC CPU2006 con distintos tamaños de cache sobre un simulador [9], Korn et al. estudian su rendimiento según el tamaño de página [10], y Bird et al. analizan su rendimiento ejecutando en un procesador Intel Core2Duo [11].

Respecto a SPEC CPU2017, sólo hemos encontrado el trabajo de caracterización de Limaye et al. [12]. Éste analiza con contadores hardware el comportamiento de los programas sobre un procesador Intel con micro-arquitectura Haswell, y ofrece datos gene-

rales sobre número de instrucciones ejecutadas, reparto por tipo de instrucciones, *footprint*, y tasas de fallos en cada nivel de la jerarquía. Termina presentando una metodología de clasificación de programas que analizamos más adelante. Respecto a la caracterización de la jerarquía de memoria, tiene varias limitaciones como que usa un sistema antiguo, presenta datos de tasa de fallos local en lugar de MPKI, y no analiza la sensibilidad al tamaño de cache ni a la prebúsqueda.

En este trabajo se han utilizado contadores hardware para la obtención de las métricas deseadas y se han usado diversas técnicas para variar algunos parámetros del sistema sobre el que se ejecuta. Los *Model Specific Registers* (MSR) de Intel nos permiten activar y desactivar de forma independiente los distintos prebucadores hardware disponibles. La tecnología *Intel Resource Director* nos permite variar la capacidad de LLC dedicada a un programa, modificando el número de vías de LLC asociadas a dicho programa. Con todo ello conseguimos extraer datos del programa completo para distintas configuraciones de la jerarquía de memoria.

B. Selección de puntos de simulación

Como hemos descrito, SPEC CPU2006 y CPU2017 están formados por muchos programas, algunos de ellos con varias entradas distintas, lo que resulta en decenas de ejecuciones posibles. Como ejemplo, SPEC CPU2006 nos proporciona 55 parejas programa-entrada. El tiempo de ejecución de un programa completo sobre un simulador es del orden de semanas o meses, lo que hace inviable la simulación del conjunto completo. Para reducir dicho tiempo se usa muestreo a dos niveles. En primer lugar, se selecciona un subgrupo de los programas y entradas. En segundo lugar, se seleccionan fragmentos de la ejecución del programa que sean representativos del comportamiento de la ejecución completa. En la literatura se han propuesto diversas técnicas de muestreo entre las que destacamos *Hierarchical Clustering* [13] para seleccionar programas y las metodologías *SimFlex* [14] y *Simpoint* [15] para la selección de fragmentos.

B.1 Hierarchical Clustering

La metodología se aplica en tres pasos: i) ejecución de todos los programas con todas las entradas para obtener 20 métricas mediante contadores hardware, ii) análisis de componentes principales para reducir el número de métricas a 4 variables, y iii) *Hierarchical Clustering* para agrupar programas similares.

En el primer paso, los autores seleccionan métricas independientes de la microarquitectura, relacionadas con el tipo de instrucciones ejecutadas y su proporción. Por tanto, esta metodología no considera el comportamiento de la jerarquía como parámetro para guiar el muestreo.

En este trabajo analizamos la representatividad del subconjunto seleccionado con esta metodología

respecto al comportamiento de la jerarquía de memoria.

B.2 *SimFlex*

La metodología *SimFlex* usa teoría de muestreo estadístico para la selección de puntos de simulación. Identifica numerosos puntos de simulación de pequeño tamaño, que están distribuidos a lo largo de todo el programa, garantizando que sean representativos del mismo.

Sin embargo, *SimFlex* tiene un inconveniente importante para ser utilizada en la investigación en jerarquía de memoria cache, puesto que los puntos de simulación obtenidos no tienen la suficiente extensión para proporcionar datos correctos sin realizar calentamiento previo de las caches (*warm-up*). Este calentamiento supone una sobrecarga no asumible cuando las caches o el número de puntos de simulación son grandes.

B.3 *Simpoint*

Simpoint es una de las metodologías más utilizadas para la selección de puntos de simulación. *Simpoint* divide la ejecución de un programa en intervalos de igual número de instrucciones. Para cada intervalo calcula una firma que contiene el número de ejecuciones de cada uno de sus bloques básicos. (*Basic Block Vector*, BBV). Posteriormente *Simpoint* realiza una clusterización, con el algoritmo *K-means*, que agrupa los distintos intervalos en fases. Los intervalos de una fase ejecutan código similar y por tanto se espera que tengan un comportamiento similar en el sistema (fallos en la jerarquía de memoria, CPI...). El centroide de cada fase es el intervalo más representativo y es el punto de simulación de su fase.

Pese a que *Simpoint* ofrece varios puntos de simulación para cada programa, la mayoría de los trabajos que usan esta herramienta en el ámbito de la jerarquía de memoria sólo utilizan un fragmento, aquél que la metodología determina como más representativo.

Nuestro objetivo en este proyecto es determinar la representatividad de los fragmentos seleccionados por *Simpoint* respecto a la interacción de la aplicación con la jerarquía de memoria. Para ello se va a analizar la evolución temporal de métricas como CPI, MPKI2 y MPKI3 a lo largo de toda la ejecución de los programas. Los tres primeros fragmentos seleccionados por *Simpoint* se representarán sobre las gráficas de evolución temporal.

III. METODOLOGÍA

En esta sección presentamos la metodología utilizada para la caracterización, incluyendo el procesador utilizado, las cargas de trabajo analizadas y las métricas empleadas.

A. Entorno de ejecución

Se han ejecutado los programas de SPEC CPU2006 y los mono-hilo de SPEC CPU2017 en un

procesador *Intel Xeon Skylake-SP Gold 5120* (para abreviar SKL-SP). La caracterización se ha realizado con contadores hardware mediante la herramienta *perf*. El entorno utilizado para la ejecución puede verse en la Tabla I. El procesador cuenta con 14 núcleos, dos niveles de cache privada (un primer nivel de 32 KiB para instrucciones y otros 32 KiB para datos, y un segundo nivel unificado de 1 MiB) y un tercer nivel de cache compartido (LLC de 19.25 MiB con 11 vías de asociatividad). Además, el Xeon-SP tiene cuatro prebucadores hardware asociados al primer y segundo nivel de cache. Las ejecuciones se han realizado sobre Centos 7 con kernel 3.10. En cada experimento sólo se ejecuta un hilo en un núcleo y el resto están en *idle*.

Procesador	Intel Xeon Skylake-SP Gold 5120
Memoria Principal	96 GB DDR4
L1I Cache	8-asociativa 32 KiB (por núcleo)
L1D Cache	8-asociativa 32 KiB (por núcleo)
L2	16-asociativa 1 MiB (por núcleo)
L3	11-asociativa 19.25 MiB
S.O	Centos 7, Kernel: 3.10

TABLA I: Configuración del sistema usado

Utilizamos *Intel Cache Allocation Technology* (CAT) [16], herramienta del *Intel Resource Director*, para modificar la cantidad de LLC que tiene disponible un programa durante su ejecución. Además, activamos o desactivamos de forma selectiva los distintos prebucadores hardware mediante el correspondiente *Model Specific Register* (MSRs). La utilización de ambas herramientas nos permite caracterizar el comportamiento de los programas completos sobre un sistema real con múltiples configuraciones de prebúsqueda y tamaño de LLC.

B. Cargas de trabajo

Se han compilado las suites CPU2006 y CPU2017 siguiendo los pasos de la documentación oficial proporcionada por SPEC. CPU2006 se ha compilado con *gcc 4.9.2* y las opciones *-O3 -fno-strict-aliasing*. CPU2017 se ha compilado con *gcc 6.3.1* y las opciones de compilación por defecto. Los programas han sido ejecutados con todas sus entradas disponibles para la versión de referencia.

C. Métricas

Para caracterizar los distintos programas que componen la suite vamos a utilizar las siguientes métricas: ciclos por instrucción (CPI), fallos cada mil instrucciones en los distintos niveles de memoria cache (MPKI) y bytes leídos de memoria principal cada mil instrucciones (BPKI).

IV. EVALUACIÓN

A. Identificación de los programas intensivos en memoria

Todas las parejas programa-entrada de SPEC CPU2006 (29 programas, 55 parejas) y las mono-

Fig. 1: MPKI1, MPKI2 y MPKI3 para todas las parejas programa-entrada de SPEC CPU2006.

Fig. 2: MPKI1, MPKI2 y MPKI3 para todas las parejas programa-entrada mono-hilo de SPEC CPU2017.

hilo que componen SPEC CPU2017 (23 programas, 51 parejas) han sido ejecutadas en un contexto de recursos limitados: prebúsqueda hardware desactivada y el tamaño mínimo de LLC que se puede asignar a un programa (1.75 MiB). Para cada carga de trabajo hemos medido sus fallos cada mil instrucciones en los tres niveles de la jerarquía de memoria cache (MPKI1, MPKI2 y MPKI3). Estas métricas se muestran en las Figuras 1 y 2. En ellas se encuentran indicadas en rojo las parejas programa-entrada que tienen ratios MPKI2 y MPKI3 muy bajas. En total son 20 de las 55 en SPEC 2006, y 20 de las 50 consideradas en SPEC 2017. Estas cargas de trabajo carecen de interés para el estudio de la jerarquía de memoria. De las restantes, hemos seleccionado una entrada de cada programa para mostrar el resultado de su caracterización en lo que queda de esta sección (20 en CPU2006 y 16 en CPU2017, señaladas en verde en la figura).

B. Sensibilidad al tamaño de LLC y a la prebúsqueda hardware

En este experimento estudiamos la sensibilidad de los programas intensivos en memoria al tamaño de la LLC y a la prebúsqueda hardware. Las cargas de trabajo seleccionadas en la sección anterior han sido ejecutadas con cinco tamaños de LLC. Cada una de estas ejecuciones ha sido realizada con todos los prebúscadores activados y todos desactivados.

Los tamaños de LLC utilizados han sido: 1.75 MiB,

3.5 MiB, 7 MiB, 14 MiB y 19.25 MiB, cuyas asociatividades son 1, 2, 4, 8 y 11, respectivamente.

La Figura 3 muestra el MPKI3 de los *benchmarks* seleccionados para los distintos tamaños de LLC con y sin prebúsqueda. La figura se encuentra dividida en dos secciones, superior CPU2006 e inferior CPU2017, dentro de cada sección se ordenan de menor a mayor MPKI3 (izquierda — derecha).

Con la prebúsqueda hardware desactivada, el incremento de tamaño en LLC se traduce en una reducción de MPKI3 en todos los programas en ambas suites, a excepción de 410.bwaves, 434.zeusmp, 459.GemsFDTD en CPU2006 y 503.bwaves en CPU2017.

Cuando se activa la prebúsqueda, la mejora en MPKI conseguida al aumentar el tamaño de la LLC se reduce de forma considerable para 6 programas de CPU2006 (433.milc, 437.leslie3d, 447.deal11, 450.soplex.2, 462.libquantum y 481.wrf), y para 5 de CPU2017 (510.parest, 519.lbm, 521.wrf, 549.fotonik3d y 554.roms).

La prebúsqueda hardware es muy efectiva para reducir MPKI3 para todos los tamaños de LLC en 14 programas de CPU2006 y en 10 de CPU2017. También obtiene buenos resultados para tamaños pequeños de LLC en otros 5 programas de CPU2006 (401.bzip2, 465.tonto, 473.astar, 482.sphinx3 y 483.xalancbmk) y en 2 de CPU2017 (510.parest y 523.xalancbmk). Sólo para omnetpp, presente en las dos suites, la prebúsqueda no reduce MPKI3 en

Fig. 3: Fallos en LLC (MPKI3) de las parejas programa-entrada seleccionadas para distintos tamaños de LLC, variando la asociatividad en 1, 2, 4, 8 y 11 en cada gráfica.

Fig. 4: SpeedUp de la prebúsqueda hardware y del tamaño para los SPEC CPU2006 y CPU2017.

ningún caso, e incluso la incrementa ligeramente con el mayor tamaño de LLC.

A modo de resumen, la Figura 4 muestra los *speedups* conseguidos para cada programa respecto al sistema con tamaño mínimo de LLC y sin prebúsqueda, al aplicar prebúsqueda (eje X), y al aumentar el tamaño de LLC hasta los 19.25 MiB (eje Y). La figura facilita la clasificación de programas en función de su sensibilidad a ambos parámetros. Las aplicaciones de enteros se muestran en azul y las de coma flotante en rojo. A modo de ejemplo, en CPU2006 vemos un grupo de programas muy sensibles a la prebúsqueda y poco sensibles al aumento de tamaño de LLC integrado por 462.libquantum, 481.wrf, 459.GemsFDTD, 410.bwaves, 470.lbm, 437.leslie3d y 450.soplex.

C. Rendimiento de los prebuscadores Hardware

En esta sección vamos a analizar el impacto de los distintos prebuscadores hardware sobre el rendimiento de los programas y el ancho de banda consumido. El procesador Intel SKL-SP tiene cuatro prebuscadores hardware asociados al primer y segundo nivel de cache: *L1 Data cache unit prefetcher* (DCUI), *L1 Data cache instruction pointer stride prefetcher* (DCUP), *L2 Data cache spatial prefetcher* (L2A) y *L2 Data cache streamer* (L2P) [6].

Todos los benchmarks seleccionados en la sección IV-A han sido ejecutados con distintas configuraciones: todos los prebuscadores activados, todos los prebuscadores desactivados y cada prebuscador activado de manera individual. Los experimentos se han realizado con el tamaño máximo de LLC. En la Figura 5 se muestra su rendimiento medido en ciclos por instrucción (CPI, eje izquierdo) y el número de bytes leídos de memoria principal (BPKI, eje derecho).

L2P es el mejor prebuscador con mucha diferencia sobre los demás. Para los 14 programas de CPU2006 cuyas tasas de fallos se reducen al activar la prebúsqueda con el tamaño máximo de LLC, L2P en solitario obtiene más del 70 % de la reducción en CPI conseguida con todos los prebuscadores activos. En 10 de los 14 programas, L2P es responsable de más del 90 % de la mejora en CPI. En CPU2017

ocurre algo similar. Para los 10 programas que mejoran con la prebúsqueda en el tamaño mas grande de LLC, activando sólo L2P se consigue más del 82 % de la reducción en CPI conseguida cuando se activan todos los prebuscadores, y este porcentaje es mayor del 90 % en 7 de los 10 programas.

El segundo mejor prebuscador es DCUI, seguido por DCUP. L2A es el que consigue peores resultados, logrando reducir el CPI más de un 5 % sólo en 8 programas de CPU2006 y en 6 de CPU2017, con un máximo de un 20 % para 450.soplex.

La prebúsqueda hardware es muy precisa, puesto que causa un aumento significativo en el ancho de banda utilizado en solamente 3 programas de la suite CPU2006 (403.gcc.7, 433.milc y 471.omnetpp) y en 3 programas de los CPU2017 (520.omnetpp, 549.fotonik3d y 554.roms). Además, exceptuando 471.omnetpp y 520.omnetpp, hay una disminución de CPI considerable, por lo que el resultado global es positivo.

D. Evolución temporal de los programas

En esta sección se presentan los resultados de caracterización de la evolución temporal de los programas a lo largo de su ejecución. Las figuras muestran MPKI3 (eje Y) para cada millón de instrucciones (eje X). Esto nos permite conocer las distintas fases por las que pasa un programa y nos ayuda a seleccionar puntos de simulación.

En la misma gráfica se han incluidos los tres primeros puntos de simulación obtenidos mediante la metodología *Simpoint* en forma de líneas verticales con distintos patrones. La línea continua corresponde al punto de simulación más representativo, la punteada al segundo punto más representativo y la rallada al tercero. El grosor de las líneas no es proporcional al número de instrucciones que representan. Se ha incrementado para mejorar su visibilidad.

Los puntos seleccionados por *Simpoint* son a veces representativos de las distintas fases del programa y otras no. Como ejemplo de estos últimos, podemos observar que 401.bzip2 pasa claramente por tres fases con transitorios entre ellas. El primer punto de *Simpoint* está en la primera fase y los dos siguientes

Fig. 5: Impacto de los prebuscadores hardware en el rendimiento de los programas (CPI) y en el ancho de banda utilizado (BPKI).

en la segunda. No hay ningún punto en la tercera.

Este análisis pone de manifiesto las limitaciones de esta metodología para obtener puntos representativos de la ejecución de un programa desde el punto de vista del uso de la jerarquía de memoria. El problema es todavía mayor si pensamos que la mayoría de los trabajos de investigación que usan esta metodología únicamente usan el primer intervalo.

V. CONCLUSIONES

En este trabajo hemos analizado el rendimiento de los programas que conforman SPEC CPU2006 y CPU2017 mono-hilo en la jerarquía de memoria de un procesador Intel Xeon Skylake Scalable. A continuación resumimos las principales conclusiones que podemos extraer de esta caracterización.

Una parte importante de las parejas programa-entrada tienen ratios de fallos muy bajas en el segundo y tercer nivel de caches, incluso con un tamaño pequeño de LLC y sin prebúsqueda hardware. La demanda de recursos de la jerarquía en CPU2017 es menor que en CPU2006.

Ofrecemos una clasificación de los programas que sí usan los niveles altos de la jerarquía según su sensibilidad al tamaño de LLC y a la prebúsqueda hardware. La prebúsqueda hardware es muy efectiva reduciendo los fallos en LLC en una buena parte de los programas, incluso con los tamaños más pequeños de LLC. El aumento del tamaño de LLC también es efectivo reduciendo la tasa de fallos en LLC para muchos programas.

El mejor prebuscador de los implementados en el procesador SKL-SP es L2P. Este prebuscador es el responsable de más del 90% de la mejora conseguida al aplicar prebúsqueda en la mayoría de los programas.

Los prebuscadores son muy precisos. En general, aumentan poco el número de bytes leídos de memoria principal.

El análisis temporal de los programas muestra como la utilización de *Simpoint* no garantiza obtener puntos de simulación representativos desde el punto de vista del uso de la jerarquía de memoria.

AGRADECIMIENTOS

Este trabajo ha sido financiado en parte por los proyectos TIN2016-76635-C2-1-R (AEI/FEDER, UE) y gaZ: T58.17R research group (Gobierno de Aragón y Fondo Social Europeo).

REFERENCIAS

- [1] “The SPEC organization, <https://www.spec.org/spec/>,” .
- [2] Michael Ferdman, Almutaz Adileh, Onur Kocberber, Stavros Volos, Mohammad Alisafae, Djordje Jevdjic, Can-su Kaynak, Adrian Daniel Popescu, Anastasia Ailamaki, and Babak Falsafi, “A study of emerging scale-out workloads on modern hardware,” p. 11.
- [3] Heiko Falk, Sebastian Altmeyer, Peter Hellinckx, Björn Lisper, Wolfgang Puffitsch, Christine Rochange, Martin Schoeberl, Rasmus Bo Sørensen, Peter Wägemann, and Simon Wegener, “TACLeBench: A benchmark collection to support worst-case execution time research,” .
- [4] “EEMBC - embedded microprocessor benchmarks, <https://www.eembc.org/about/index.php>,” .
- [5] R. Panda, S. Song, J. Dean, and L. K. John, “Wait of a decade: Did spec cpu 2017 broaden the performance horizon?,” in *2018 IEEE International Symposium on High Performance Computer Architecture (HPCA)*, Feb 2018, pp. 271–282.
- [6] “Intel® 64 and IA-32 architectures software developer’s manual, combined volumes: 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d and 4,” p. 4844.
- [7] Arnaldo Carvalho de Melo, “The new linux ‘perf’ tools,” 2010.
- [8] “Intel® resource director technology (intel® RDT), <https://www.intel.com/content/www/us/en/architecture-and-technology/resource-director-technology.html>,” .
- [9] Aamer Jaleel, “Memory characterization of workloads using instrumentation-driven simulation,” .
- [10] Wendy Korn and Moon S. Chang, “Spec cpu2006 sensitivity to memory page sizes,” *SIGARCH Comput. Archit. News*, vol. 35, no. 1, pp. 97–101, Mar. 2007.
- [11] Lu Peng Tribuvan Kumar Prakash, “Performance characterization of spec cpu2006 benchmarks on intel core 2 duo processor,” .
- [12] Ankur Limaye and Tosiron Adegbiya, “A workload characterization of the spec cpu2017 benchmark suite,” 04 2018.
- [13] Fionn Murtagh and Pedro Contreras, “Methods of hierarchical clustering,” *CoRR*, vol. abs/1105.0121, 2011.
- [14] T. F. Wenisch, R. E. Wunderlich, M. Ferdman, A. Ailamaki, B. Falsafi, and J. C. Hoe, “Simflex: Statistical sampling of computer system simulation,” *IEEE Micro*, vol. 26, no. 4, pp. 18–31, July 2006.
- [15] Erez Perelman, Greg Hamerly, Michael Van Biesbrouck, Timothy Sherwood, and Brad Calder, “Using simpoint for accurate and efficient simulation,” *SIGMETRICS Perform. Eval. Rev.*, vol. 31, no. 1, pp. 318–319, June 2003.
- [16] “Resource allocation in intel® resource director technology, <https://01.org/intel-rdt-linux/blogs/fyu1/2017/resource-allocation-intel%C2%AE-resource-director-technology>,” .

Fig. 6: Evolución temporal de los fallos en la LLC (MPKI3) y selección de *simipoints*.